

ӘЖИНИЯЗДЫҢ ДҮНЬЯҒА КӨЗҚАРАСЫНЫҢ УЛЫҰМА ФИЛОСОФИЯЛЫҚ НЕГИЗЛЕРИ

Худайбергенова У.К.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, ф.и.к., доцент

В статье рассматриваются общеполитические и эстетические взгляды великого каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза.

Елимиздің ғарезсизликке ерисиуі менен өтмиште жасап дөретиуішилик еткен уллы бабаларымыздың мийрасларын хәр тәрәплеме үйрениуі жаңа басқышқа көтерилди. Бул тәбийий хәм ңызамлы қубылыс. Себеби олардың ой-пикирлеринде өз сәулелениуін тапқан тарийхий қәдириятлар хәм философиялық хәқыйқатлар тек бир дәуир емес, ал хәмме заманлар ушын үлкен әхмийетке ийе бола береди.

Орайлық Азия хәм дүньялық илиминің, рууһый мәдениятының, философиялық ой-пикиринің рауажланыуына үлкен үлес қосқан ата-бабаларымыз Хорезмий, Фарабий, Ибн Сина, Беруний, Имам Бухарий, Науайы, Күнхожа, Әжинияз Бердақ сыяқлы уллы ойшылларымыздың мийрасларын еле де тереңирек үйрениуі хәм жасларымыздың жоқары мәнауиятлы, хәр тәрәплеме жетилисиуіндеги әмелий әхмийетин анықлау, оны турмысымызға енгизиуі ең актуал проблемалардың бири болып табылады.

Узақ жыллар дауамында бизиң халқымыз үлкен ақыл ойы дәрәткен философиялық мийрасларымыз бир тәрәплеме изертленип келинди. Бурынғы совет дүзиминің идеологиясы класслықты биринши орынға қойып, шығармаларды көбирек сиясий, идеологиялық мақсетлерге қарап ийкемлестиреуіге умтылушылық көринетуғын еди. Қарақалпақ халқының бай мәнауий хәм мәдениет, философиялық мийрасын үйрениуі де тап усы тақылетте алып барылды. Нәтийжеде ата-бабаларымыздың философиялық ой-пикирине объектив илимий баға беріуде шеклениуішиликлер болды. Олардың дүньяға көзқарасларындағы әхмийетли мазмунлық тәрәплери шетте қалып кетти. Өзбекстан хәм Қарақалпастанда философиялық хәм жәмийетлик-сиясий ой пикирлердің тарийхын үйрениуде сол методологиялық кемшиликлерди сапластыруу, орнын толтыруу философия тарийхы илими ушын үлкен әхмийетке ийе.

Әжинияздың дөретиуішилигине қызығушылық XIX әсирдің басларында басланған еди. Биринши рет, 1878-жылы «Туркистон виллоятининг газетаси» басылымының 11-12 санларында шайырдың қазақ қызы Меңеш пенен айтысы жәрияланған еди. Ал, 1925 жылы болса Ташкентте басылып шыққан «Үлкенлер ушын Әлипбе» кітабында Ажинияздың «Бозатау» поэмасы жарық көреді.

Шын мәнісінде Әжинияздың дөретиуішилик мийрасын топлау хәм үйрениуі XX-әсирдің 40-жыллары басланды. Сол уақыттан берли республикамыздың әдебиеттаныушы илимпазлары тәрәпинен шайырдың қосықларын жыйнау, баспадан шығару, текстологиялық анализлеу, көркем-әдебий хәм идеялық мазмун әхмийетин изертлеу бойынша бир қатар жұмыслар исленди.

Әжинияз дөретиуішилигинің әдебиеттаныуы илими көз-қарасынан кең түрде анализлеу Н.Дауқараев [6] тәрәпинен ислеу шығылды хәм илимпаздың монографиясында жарық көрди. Сондай-ақ шайырдың мийрасын изертлеуде белгили илимпазлар Қ.Айымбетов, [5] Т.А.Жданко, М.Нурмухаммедовлардың [8] хызметлери үлкен болды.

Әжинияздың дөретиуішилигинің айрық әдебий, тарийхий, этнографиялық аспектерине белгили изертлеушілер Е.Э.Бертельс, П.П.Иванов, Н.А.Баскаков, С.Камалов х.т.б. дыққатын қаратады.

Бирнеше жыллар дауамында бизиң илимпазларымыз У.Алеуов [7], К.Худайбергенов, [3] К.Мамбетов [9], Б.Калимбетов [10], Ж.Базарбаев, А.Пирназаров [11], А.Муртазаевлар тәрәпинен Әжинияз мийраслары тарийхий, философиялық, педагогикалық, әдебиеттаныуы аспектеринде изертленеди. Қарақалпақ философия тарийхы илиминің белгили изертлеушіси К.Худайбергеновтың, сондай-ақ С.Сейтимбетов, Р. Реймов, З.Сейтова хәм У.К.Худайбергеновалардың [4] изертлеу жұмысларында Әжинияздың философиялық, этикалық, еркін оялаушылық хәм эстетикалық идеяларының айырым тәрәплери ашып бериледи.

XIX әсирдеги қарақалпақ классикалық әдебиятының хәм философиялық ой-пикиринің ең көрнекли уәкили Әжинияз Қосыбай улының рууһый мәдениятымыздың рауажланыуы тарийхындағы тутқан орны айрықша. Өз дәуиринің оқымыслы адамларының бири болған, ахун Әжинияз ислам диний илимин жетик ийелеген, суфизм тәлийматының прогрессив идеяларын, оның поэтикалық традицияларын рауажландырып, гөззал, қайталанбас дөретиуішилик мийрасы менен қарақалпақ поэзиясын хәм мәдениятын жаңа мазмун менен байытты. Ойшыл сыпатында қарақалпақ жәмийетинде жүз берген социаллық, сиясий проблемаларға өзинің терең философиялық пикирлери менен жәмийетлик сананың рауажланыуына үлкен тәсир көрсетти.

Әжинияздың шайыр хәм ойшыл сыпатында қарақалпақ мәдениятының майданында пайда болыуына XIX әсирде қарақалпақ жәмийетинде писип жетилискен социаллық хәм рууһый зәрүр-

лиликлер объектив тийкар жаратады. Хийўадағы Шерғазы хан медресесинде қунт пенен үйренген диний хәм дүньялық илимлери, Шығыстың уллы ойшыллары Низамий, Фирдаусий, Жәмий, Науайы, Мақтумқулы хәм басқалардың дөретиўшилиқ мийраслары, олардың гуманистлик идеялары менен суўғарылған шығармалары Әжинияздың өзи жасап турған заманға, туўылып өскен елине хәм халқының турмысына, улыўма дүньяға көзқарасларының қәлиплесиўине күшли идеялық-руўхый негиз болды.

Демек, Әжинияз мусылман Шығыс философиясының улыўма адамзатлық идеяларынан келип шыққан халда өзиниң шығармаларында өзи жасап турған дүнья, жәмийет, адам хәм олардың өз-ара қатнасы хәққындағы философиялық пикирлерин билдиреди.

Әжинияздың философиялық көз қарасында Адам мәселеси орайлық орында турады.

«Бул дүньяның көрки адам баласы,

Адамның да көкке жетер наласы» - [1; 81]

идеясының мазмун хәм мақсетин Әжинияз барлық шығармаларында ашып берийге умтылады. Белгили илимпаз К.Худайбергенов атап өткениндей, «Әжинияз адамға берген бул жоқары бахасына адамның гөззаллығы, тәбиятты өзгертийде хәм оны тағы да әжайып етийде адамның уллы миссиясы түсиниклерин киритеди» [6:104]. Оның дөретиўшилигинде Адам қәдир-қымбаты улығланады. Адамның гөззаллығы, әдеп-икрамлық пәзийлетлери, өмири ең жоқары бахалылық болып, ол бул дүньяда емин-еркин жасаўға, өмирдин гөззаллығынан ләззетлениўге, ойлаған әрман хәм мақсетлерине жетисиўге хәқылы. Алла тәрәпинен адамға берилген өмирдин өзи уллы бахыт! Сол бахытты қәдирлеў, оның хеш қашан кемситилиўине, хорланыўына жол қоймаў бул да адамға жүкленген жуўапкерли ұазыйпа. Демек, адамның өмири сол ұазыйпаны атқарыў ушын гүреслерден ибарат. Буның ушын адам дәслеп өзин билиўи, өзлигин аңлаўи керек деген пикирди билдиреди ойшыл. Өз өмирин қәдирлеген, оның мазмунын түсинген, жәмийетте орынын анықлаған, өзгелерди де қәдирлейди, дүньяның гөззаллығын биледи хәм өзи де гөззаллық жаратыўға, яғный өмирин безеўге, бахытлы болыўға умтылып жасайды.

«Адам улы адам қәдирин билмесе

Оннан дүзде отлап жүрген мал жақсы» [1:96]

Әжинияз адам – бул дүньяның көрки, адам - уллы қәдирият, оның өмири – жоқары бахалылық, ақылы – бийбаха байлық, әдеп-икрамлылығы - гөззал безеги, көрки – перзентлери, бағы, яғный, ислери деген жуўмаққа келеди.

Әжинияз жасаған заман қарақалпақ халқының тарийхында ең аўыр, социаллық теңсизликтин кескинлескен дәўири еди.

Қарақалпақ жәмийетиниң социаллық-экономикалық дәрежеси әдеўир төмен болды. Халықтың турмысы, күн-көриси ашынарлы жағдайда еди. Әжинияздың гуманистлик сезимлери бул жағдай менен келисе алмайды. Ол өзиниң жәмийетлик көзқарасларында халықтың емин-еркин жайнап жасаўи ушын әдил, демократиялық жәмийет хәққында әрман етеди.

«Сорлы пуқара халыққа,

Қол созып бәрхә жарыққа,

Көнбей бир неше салыққа,

Жайнап жаснар заман керек» [1:83]

Бул дәўирде қарақалпақ тарийхында үлкен сиясий әхмийетке ийе 1855-1856-жыллары Ер-назар Алакөз басшылығындағы халық көтерилиси, 1858-1859-жыллары Қоңырат көтерилиси болды. Бул көтерилислер қарақалпақлардың бирнеше әсирлер даўамында ғәрезсизликке, халықтың азатлыққа умтылыўының, өз алдына мәмлекет болыўи ушын гүресиниң айқын көриниси еди. Бул әлбетте, қарақалпақ жәмийетлик ойының буннан былай да раўажланыўына тәсир жасаған социаллық жағдайлар еди.

Әжинияз өзиниң еркин сөйлеў, еркин жасаў, еркин пикирлерди сүйийшлик идеялары менен жәмийетте хүким сүрип турған идеология менен келисимге келе алмайды, көп қысыўметлерге ушырап, елинен шығып кетийге мәжбүр болады. Ол қазақ, өзбек, түркмен, татар, рус хәм басқа да халықлар арасында жасады, олардың турмысы менен жақыннан танысып өзиниң тәжирийбесин байытты хәм бул жағдайлар Әжинияздың дөретиўшилигине тәсир етти.

Әжинияздың поэтикалық шығармалары нәзик лиризм менен өзиниң айрықшалығына ийе. Оның хәр бир сөзи әжайып көркемлиги, жыйнақлылығы, қонымлылығы менен хәр бир адамда айрықша сезимлерди, гөззаллыққа мухаббатын пайда етеди хәм жетилистиреди. Сонлықтан да Әжинияздың қосықларын оқыған хәм бақсылардың атқарыўында еситкен хәр ким олардан руўхый ләззет алады. Әжинияздың «Зийўар» деген әдебий лақабын таңлағанының өзи («Зийўар» – парсы тилинде «гөззал, шырайлы, көркем» деген мәнини аңлатады — Х.У.) бабамыздың қаншелли дәрежеде гөззаллықтың шайдасы болғанынан дерек береді.

Адамды бул дүньяның гөззаллығы деп бахалаған Әжинияз өзиниң әжайып шығармаларында адам гөззаллығының теңи-тайы жоқ образларын дөретти. Гөззаллықты күтә нәзик талғамы менен терең аңлай билген Әжинияз мухаббат қосықларында гөззалдың бир пүтин қайталанбас образын жаратты, хәқыйқый гөззаллыққа тән болған гармонияны аңғара билди, сол гөззаллықты көтерицки лапыз бенен улығлаўда тек ғана қарақалпақ тилиниң емес, ал парсы, араб, өзбек, түркмен тиллериниң ең қонымлы, ширели сөзлери менен жырлады.

«Сэрәфраз қамәти, сәдаф дәндалы,
Башындын аяқы әдаб-әрканлы,
Ол хәм мениң киби йуз мың әрманлы,
Көздиң қанлы яшын төкти де кетти.
Ләйли, Зухра, Сәнем яңлығ сүүрети,
Туұбы ағашына мегзер қәўмети,
Ах дегенде шыққан ағзынан оты,
Он сәккиз мың әлем яқты да кетти» [1: 9-10]

Әжинияздың гөззалы тек сын-сымбаты менен емес, ал ишки дүньясының байлығы менен, нәзик, жағымлы, мұлайым, адамды өзине тартатуғын сулығ минези, әдеп-икрамлығы менен айырылып турады. Гөззаллық идеалындағы бул гармония Әжинияз дәретіушилигин ең жоқары дәрежеге көтереди.

«Якшыны пәхим әйле сөзләгән сөздин,
Яманның парқы йоқ көз бирлә йуздин
Әдепсиз, әркансыз, бийпәхим қыздын,
Хошрей болмақ билән жанан болурмы?» [1:97]

Әжинияз гөззаллық пенен әдеп-икрамлықты бир биринен ажыратпайды, олардың сәйкеслиги, гармониясы- гөззаллықтың өлшеми болады деген пикирди алға сүреди.

Әжинияз адамға қудай тәрәпинен инам етилген уллы сезимди-мұхаббатты, оның гөззаллығын бәлентке көтерип жырлайды. Сүйиу – бул өмир гөззаллығын билиу, оның ләззетин татыу, зауық алыу, өмирин қууанышқа бөлеу, қанаатланып жасау деген, булардың барлығы мұхаббатта ғана табылады деп түсинеди шайыр. Әжинияздың ышқы-мұхаббат хәққындағы философиялық ойларының тамырлары Шығыс философиясы, анығырағы, суфизм тәлийматы менен байланысқан.

Суфизмде қудайға деген мұхаббат уллы пәзийлет сыпатында қаралады. Бул философиялық – диний тәлийматта ең жоқары жетиклик Қудайға ғана тән деп қаралады. Ол ең ағла әдеп-икрамлық пәзийлетлерге ийе, қуранда Алланың 99 гөззал пәзийлетлери көрсетилген. Адам (супы) өзиниң пүткил өмири дауамында әлемди, тиришиликти жаратқан Қудайға жақынласуға умтылып, шәрият, тариқат, мағрипет, хәқыйқат жолларын басып өтип, қәлбиндеги мұхаббаты арқалы Қудай менен биригип кетиуди мақсет етип қояды. Супы өзиниң қудайға болған мұхаббатын тиккелей баянлай алмайды, себеби оның жамалы, гөззаллығы сондай дәрежеде жарқын, көзди қамастырады, соншелли көркем, тилди лал қылады, азаптары шийрин хәм татлы, сөз бенен жеткерип бериу қыйын. Сонлықтан, суфизмде бул ең уллы мұхаббатты образлар арқалы, мәселен, ашық образы (Ләйли, Мәжнун), гүләлши образы, яр образы арқалы баянлайды.

Әжинияздың мұхаббат қосықларындағы яр жамалы, ышқы отында күйген ашық образларын да улыуаадамзатлық идеялар менен бир қатарда иләхий сезимлердиң жырланғанлығынан дерек береди.

Жоқарыда атап өткенимиздей, Әжинияз өз шығармаларында прогрессивлик гуманистлик идеяларды рауажландырады. Ойшылдың пикири бойынша:

«Қүдирети күшлидур не қылса субхан,
Көптен соң жаратты топырақтан инсан.
Кими кәпир болды, кими мусылман,
Бәршесиниң атасы адам демишлер». [1]

Адамлар жаратылысында бәри бирдей, ал олардың кәпир-мусылман болып бөлиниуи соңынан болған, бирақ бул нәрсе адамларды бир-биринен қашырыудың, бир-бирине душпан болыуының шәрти емес. Барлық адамлардың түби бир деп түсинеди шайыр. Сонлықтан адамлар бири-бири хұрмет етиуи, қәдирлеуи керек, бул оларды хайуанлардан ажыратып туратуғын үлкен қәсийет. Себеби адамның өмири шекленген, олар бир-бирине мийман.

Әжинияз өзиниң барлық шығармаларында өз елин, өз халқын жоқары көтериңкилик, үлкен сүйиспеншилик пенен уллылайды. Әжинияздың «Еллерим барды», «Бозатау», «Бардур» қосықлары қарақалпақ поэзиясының патриотизм темасына жазылған шығармалардың ең бийик шыңы болып табылады десек қәтелеспеймиз. Қарақалпақ халқының ең жақсы қәсийетлерин: оның хәқ кеуиллиги, миймандослығы, сөзге ықрарлығы, өтирикти рас етип айтпайтуғынлығы, жигитлериниң хәқыйқый дослықты хұрмет ете билетуғынлығы, бас кетсе еде туұры жолдан қайтпайтуғынлығы, Рүстем, Гөрүғлыдай ерликлери оғада үлкен мақтаныш, көтериңкилик пенен жырланады.

«Өтирикти рас етип айтпаған,
Туұры жолдан бас кетсе де қайтпаған,
Намәхремди хәсла жолдас тутпаған,
Аты қарақалпақ еллерим барды» [1:35]

Әжинияздың шығармаларында қарақалпақ қызларының хәдден тыс гөззаллығы, оларға питкен әдепликтиң әжайыплығы, сыпайылығы, нәзиклиги, уялшаңлығы, зейинлилиги, ақыл-парасаты, жүрис-турысының сулыулығы, олардың өз-ара сәйкеслилиги гөззаллықтың бир пүтинлигинде сүүретлеп көрсетиледи.

«Қыз-жауаны бардур әдеп-икрамлы,

Сәдептен дәндаллы, күштек дәханлы,
Шийрин-шекер сөзлі, сүшик зибанлы,
Сәнем киби қыпша беллери бардур» [1:39]

Әжинияз тууылып өскен жеринің хәм камалға келтирген Ұатанының көркин тәбиятының гөззаллығын үлкен пафос пенен жырлайды.

«Беглер тәрийип етсем қалпақ йуртыны,
Хуп әжеп тамаша еллери бардур.
Қыры дийханшылық, сууы-сәмәкли,
Хәр жерде кәни бар көрсең нәмәкли,
Ғазлы, қасқалдақлы, көли- өрдекли,
Йери мурғызарлы көллери бардур» [1:39]

Әжинияз сөздің тәрбиялық хәм эстетикалық тәсирін хәм күшин жоқары бағалайды. Адам дүньяны өз санасында сәулелендирип, сөз арқалы пикирлерин, қоршаған орталыққа болған мүнәсибетин билдиреди. Сонлықтан сөзди өз орнында қоллана билиу, дурыс пикирлеу, мәнили, тәсирли сөйлеу адамның ишки дүньясының, әдеп-иқрамлығының, тәрбиясының белгиси деп көрсетеди шайыр.

«Яқшының бир сөзи мәуинәт тажы,
Яманның бир сөзи зәхәрдин ашшы». [1: 105]

Әсиресе Әжинияздың шайыр сөзинің тәсирине, оның мазмунына, тәрбиялық бағалылығына, эстетикалық көркемлігине болған итибары дыққатқа ылайық. Бизиң халқымыз шайырларды дүньяның барлық сырын шеше алатуғын, хәр тәрепке билгир, зейинли, ақыл-парасатлы, жәмийетлик мәселелерди хәм халықтың турмысын түсінетуғын иләхийда адамлар деп билген хәм оларды үлкен хұрмет пенен «шешенлер» деп атаған.

Бул озық ойлы инсанлардың алдында үлкен жууапкершиликли ұазыйпалар турғанын Әжинияз жақсы түсінди, сонлықтан ол:

«Ийемен деп уллы атакқа,
Аты белгили елатқа,
Жайылмаса сөзи халыққа,
Шайыр гөне тамға мегзер» – деген жууамаққа келеди. [1:89]

Әжинияз Қосыбай улының дүньяға көз-қараслары өз заманының талаптарынан асып түсип, оның мәңги мийрасы барлық дәуірлерде өзинің оғада терең философиялық мазмунға ийе идеялары менен қарақалпақ жәмийетинің рухый турмысында айрықша орнына ийе болып, жәмийетимиздеги халықтың перзентлеринің жақсы инсан сыпатында рауажланыуына бағдар алыуына тәсир жасайтуғынлығы сөзсиз.

Әжинияздың эстетикалық көзқараслары оның улыуа философиялық дүньятанымының ажыралмас бөлеги болып, онда қарақалпақ жәмийетинің ХІХ әсирдеги социаллық-сиясий жағдайлары, этикалық, философиялық, жәмийетлик проблемалары адам проблемасы, оның бул дүньяда тутқан орны, мақсети, бахты мәселелери дөгерегинде қаралады.

Әжинияздың эстетикалық көз-қарасларында мусылман Шығыс философиясында қәлиплесип рауажланған эстетикалық идеялар, гөззаллықтың өзине тән талқыланыуы, улыуа адамзатлық гуманистлик идеялары менен тутасқан дүньяны эстетикалық өзлестириудің айырмашылықтары өз көринисин табады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Әжинияз. Зийуар. Танламалы шығармалары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988.
2. Худайбергенов К. Әжинияз шығармаларында философиялық көз-қараслар. «Әмиўдөрья» журналы. № 3, 1990.
3. Худайбергенов К. Развитие общественно-политической и философской мысли в Каракалпакистане. Нукус. «Қарақалпақстан». 1990.
4. Худайбергенова У.К. Бердах и развитие эстетической мысли в Каракалпакистане в ХІХ в. // Автореферат диссертации. Т.: 1994.
5. Айымбетов К. Халық даналығы. Нөкис, 1968.
6. Даўқараев Н. Қарақалпақ әдебияты тарихының очерклері. Шығармаларының толық жыйнағы. 3-том. Нөкис. «Қарақалпақстан». 1979.
7. Әлеуов У. Қарақалпақстанда тәлим-тәрбиялық ойлардың қәлиплесіуі хәм рауажланыуы. Нөкис. «Қарақалпақстан». 1993.
8. Нурмухамедов М., Жданко Т.А., Камалов С. Қарақалпақи. – Т., «Фан», 1971.
9. Мамбетов К. Әжинияз. – Нөкис, Билим. 1994.
10. Қалимбетов Б. Әжинияздың лирикасы. – Нөкис, Қарақалпақстан, 1981.
11. Пирназаров А. Мастерство Ажинияза. – Нукус, Қарақалпақстан. 1983.
12. Реймов Р. Социально-этические взгляды Ажинияза // Автореферат диссертации. Т.: 1999.
13. Сейтова З. Роль художественной культуры в гуманистическом воспитании личности (на примере творчества Ажинияза) // Автореферат диссертации. Т.: 2000.